

TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYANING AHAMIYATI

Komilova Mukammal Shavkatovna,
SAMDAQU “Iqtisodiyot” kafedrası mudiri, katta o‘qituvchi,
Rayimov Ma’rufjon Abdurashid o‘g‘li.
SamDAQU “Iqtisodiyot” kafedrası o‘qituvchisi.

Annotasiya. Ushbu maqolada turizm xizmatlarini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni, olimlar tomonidan turizm xizmatlar bozorini tasniflanishi, turizm xizmatlarini rivojlantirishda investitsion jozibadorlik milliy, hudud, shahar va tashkilot darajasidagi baholanishi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar. Turizm xizmati, investitsiya, turizm xizmatlar bozori, turizm bozori rivojlanishi, pul mablag‘lari oqimi, turistik mahsulot oqimi, soliq imtiyozlari, turizm sohasni moliyalashtirish.

Аннотация. В данной статье описывается роль инвестиций в развитии туристических услуг, классификация рынка туристических услуг учеными, оценка инвестиционной привлекательности развития туристических услуг на национальном, региональном, городском и организационном уровнях.

Ключевые слова. Туристические услуги, инвестиции, рынок туристических услуг, развитие туристического рынка, денежный поток, поток туристических продуктов, налоговые льготы, финансирование туристической отрасли.

Annotation. This article describes the role of investment in the development of tourism services, the classification of the tourism services market by scientists, and the assessment of the investment attractiveness of the development of tourism services at the national, regional, city and organizational levels.

Key words. Tourism services, investments, tourism services market, tourism market development, cash flow, tourism product flow, tax incentives, tourism industry financing.

Hozirgi paytda turizm sohasining o‘sishi boshqa turdosh tarmoqlarni ham rag‘batlantiradi va ularda investitsion faoliyat, yangi ish joylarining yaratilishi, savdo aylanmasining kengayishi hamda o‘z navbatida foydaning ortishiga olib keladi. Olingan daromadlarning bir qismi davlat byudjetiga soliqlar sifatida kelib tushadi. Shu tarzda ushbu mablag‘larni kelgusida turizm sohasni moliyalashtirish, aholining kam ta‘minlangan qatlamlariga moddiy yordam sifatida hamda turizm sohasiga malakali kadrlarni tayyorlash uchun yo‘naltirish mumkin.

Turizmni milliy iqtisodiyotning mavjud turistik resurslardan samarali foydalanish orqali aholining bo‘sh vaqtlarida turistik va rekreatsiya shaklidagi turli ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan o‘zaro aloqador tarmoqlari majmuini ifodalovchi iqtisodiy kategoriya sifatida olib qaralishi maqsadga muvofiq.

O‘zbekistonning bozor munosabatlariga o‘tishi qator iqtisodiy jarayonlarning paydo bo‘lishi hamda ilgari keng qo‘llanilmagan xo‘jalik yuritishning yangi shakllari, nazariya va amaliyotining shakllanishiga olib keldi. Turizm bozori marketing tadqiqotlari, ishlab chiqarish, ayirboshlash va taqsimlash jarayonidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni o‘zida aks ettiruvchi iqtisodiy kategoriya sifatida qaralmoqda. Mazkur sharoitlarda mamlakatimizda turizm bozori rivojlanishi va shakllanishining zamonaviy tendensiyalarini tahlil qilish ob‘ektiv zarurat hisoblanadi.

Turizm xizmatlar bozori to‘g‘risida, uning iqtisodiyotdagi o‘rni xususida olimlardan I.S.Tuxliyev, M.Q.Pardayev, D.X.Aslanova, A.A.Eshtayev, B.Sh.Safarov, R.A.Yurik, V.A.Kvartalnov kabilar shug‘ullanib kelmoqdalar. Jumladan, R.A.Yurik: “Bozor – bu ayirboshlash munosabatlari yoki sohasi bo‘lib, turizm bozorida mazkur jarayonlar predmeti turli turizm industriyasining mulk shaklidagi korxonalari (mehmonxonalar, restoranlar, transport korxonalari, maishiy xizmatlar, turlarni tashkil qilish va o‘tkazuvchi sub‘ektlar) turistlarining turli xil ehtiyojlarini qondirish

bilan bog‘liq munosabatlarni o‘z ichiga oladi”[1], degan ta‘rifni bergan. Shuningdek, R.A.Yurikning ilmiy maqolasida turizm bozori haqida quyidagicha ta‘rif berilgan: “Turizm bozori – turistik xizmatlar iste‘molchilari va sotuvchilari o‘rtasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi mexanizm yoki institutdir”[2]. An‘anaviy tovar bozorlaridan farqli ravishda turizm bozorida turistik tovarlar ishlab chiqaruvchidan iste‘molchilar tomon harakatlanmaydi. Aksincha, iste‘molchilar turli xizmatlarni xarid qilish yoki oldindan buyurtma qilish uchun sotuvchilar tomon harakatlanadi.

Turizm xizmatlar bozori to‘g‘risida boshqa tushunchalar ham mavjud. Masalan, rossiyalik olim V.A.Kvartalnov fikriga ko‘ra: “Turizm bozori – turistik mahsulotning pulga ayirboshlanishi hamda pul mablag‘lari oqimi va turistik mahsulot oqimiga bo‘lgan talab va taklif muvozanatini ta‘minlashga qaratilgan iqtisodiy vositalar tizimidir”[3], degan ta‘rif berilgan. Ushbu ta‘rif bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotga mos keladi, chunki turistik mahsulotga bo‘lgan talabning o‘ziga xosligi iste‘molchilar (turistlar) bilan bog‘liq bo‘lib: turistik ehtiyojga ega ekanligi va sayohat qilish istagida bo‘lgan, yuqori xarid qobiliyatiga ega ekanligi, betakror servis va turlarga ehtiyoj sezishi bilan izohlanadi. Turizm va turizm bozori rivojlanishi iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo‘lib, ko‘pgina iqtisodiy muammolarni yechish imkonini beradi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari rivojlanishini ham rag‘batlantiradi.

Shu bois, B.Sh.Safarovni ham ta‘rifi mavjud, unga ko‘ra: “Turizm xizmatlar bozori – turizm mahsulotlarini sotuvchi va xaridorlar uchrashadigan hudud bo‘lishdan tashqari, ushbu sub‘ektlar maqsadlarini muvofiqlashtiruvchi vosita, turistik mahsulot tarqalishini ta‘minlovchi, mahsulotni yaratuvchi va xarid qiluvchilar orasidagi iqtisodiy munosabatlar faollashadigan maydon hisoblanadi”[4]. Bu ta‘rifga asosan, turistik mahsulotning har bir iste‘molchisi yoki

ishlab chiqaruvchisining o'z iqtisodiy manfaatlarini mavjud bo'lib, ular o'zaro mos kelmasligi mumkin. Mos kelgan taqdirda ular o'rtasida oldi-sotdi bitimi tuziladi. Shuning uchun bozor ishlab chiqarish va iste'mol jarayonida manfaatlar uyg'unligini ta'minlovchi o'ziga xos mexanizm bo'lib, muayyan xo'jalik yurituvchi sub'ekt (turoperator, turagent)ning mahsulotlariga manfaatdor bo'lgan boshqa sub'ektlarning xarid qilish yoki buyurtmalarini shakllantirish jarayonini ifodalaydi.

Turizm xizmatlar bozorini tahlil qilish asosida, tadqiqot doirasi tor iqtisodiy munosabatlar tizimida, ya'ni turistik korxonalar doirasida ko'rib chiqiladi. Ta'rifga ko'ra, *turistik firma* – turizm industriyasining tayanch bo'g'ini hisoblanib, sayyohlik va xizmat ko'rsatishni tashkil etuvchi sub'ektlardir[5]. Ta'kidlash joizki, ushbu soha turizm industriyasining tayanch bo'g'ini hisoblansada, bugungi kunga qadar yetarli darajada o'rganilmagan hisoblanadi. Turizm bozorining mohiyati uning funksiyalarida aks etib, ushbu funksiyalar quyidagilardan iborat[6]:

- turistik mahsulotning xarid va iste'mol qiymatini realizatsiya qilish – bunda ayirboshlash vositasida turistik mahsulot pulga almashinadi;
- turistik mahsulotni iste'mol jarayonigacha siljitish;
- mehnatga bo'lgan moddiy munosabatlarni iqtisodiy jihatdan asoslash.

Ko'pgina ilmiy manbalarni tadqiq qilish shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy iqtisodiyot nazariyasida mexanizm atamasi jarayon sifatida talqin qilingan. Turizm xizmatlar bozorini rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmni ushbu jarayon tarkibiga kiruvchi resurs va ularning o'zaro aloqadorligi sifatida talqin etish iqtisodiy jarayonlarning yaxlit tizim sifatida ifodalash imkonini beradi.

Turizm xizmatlar bozorida "iqtisodiy mexanizm" tushunchasining funksional modellashtirishga asoslangan an'anaviy ta'riflardan farqli ravishda talqin etilishi ilgari surilgan gipotezalarning ilmiy yangiligini asoslab beradi.

Turizm xizmatlar bozorini rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmga quyidagi ta'rif berildi: iqtisodiy mexanizm – resurslar va ularni o'zaro uyg'unlashtiruvchi jarayonlar majmuidir.

Ushbu ta'rifni boshqa ta'riflardan farqi turizm sohasida iqtisodiy jarayonlarni mexanizm doirasida qamrab olinishi bilan farqlanadi. Shu bilan birga, ta'rifda mexanizm va boshqaruv tushunchalari farqlanib, iqtisodiy mexanizm jarayonini boshqaradigan resurs sifatida keltiriladi.

Bizningcha, *turizm xizmatlar bozorini rivojlantirishda investitsion jozibadorlik* – bu investitsiyalarning xavf-xatarligini hisobga olgan holda foyda olish imkoniyati haqida xulosa chiqarishga imkon beruvchi omillar majmuidir. Turizm xizmatlar bozorini rivojlantirishda investitsion jozibadorlik milliy, hudud, shahar va tashkilot darajasida baholanadi.

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotiga chet el investitsiyalarini jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni huquqiy himoya qilishning amaliy mexanizmlarini joriy etish va investitsion muhitni yanada yaxshilash iqtisodiy rivojlanish sohasidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Turizm xizmatlar bozorini rivojlantirishda investitsion jozibadorlikni oshirish mexanizmlari asosiy elementlari bo'lib, quyidagilar hisoblanadi: innovatsion jihatdan faol bo'lgan turfirmalarga soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirish; iqtisodiy munosabatlarni tartibli amalga oshirish; davlat tomonidan turizm sohasiga investitsiyalarni jalb qilishni samarali boshqarish uchun shart-sharoitlarni yaratish; amortizatsiya ajratmalarini tartiblashtirishini takomillashtirish.

O'tkazilgan tadqiqotlar jarayonli yondashuvning qo'llanish sohasini yanada kengaytiradi va iqtisodiyotning yangi ilmiy atamasi sifatida asoslanishini ta'minlaydi.

Bizning fikrimizcha, bugungi kunda respublikada investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha quyidagi ishlarni amalga oshirishni lozim deb hisoblaymiz: Birinchidan, bank-kredit tizimini takomillashtirish; Ikkinchidan, investitsiya kiritayotgan investorlarning huquqlarining himoyasini yanada kuchaytirish; Uchinchidan, byurokratik to'siqlarni olib tashlash.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida investitsiya salohiyatini oshirish uchun viloyat hududlarining har biriga investitsiyalarni jalb qilish, investitsiya kiritish istagida bo'lgan tadbirkorlik subyektlari uchun istiqbolli loyiha takliflarini taqdim etish, sifatli loyihalarni ishlab chiqish va ijrosini tizimli ta'minlash, xorijiy sheriklar bilan o'zaro manfaatli hamkorlik qilish, investorlar faoliyati uchun qulay shart-sharoit yaratib berish, investitsiyalarni jalb qilishga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqish kerak bo'ladi. Yildan-yilga yurtimizdagi investitsion muhitning yaxshilanayotganligi hamda aholining daromadlari oshgayotganligini yuqoridagi raqamlardan ham ko'rishimiz mumkin. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida investitsiya jarayonlarini tartibga solish yo'nalishi va taqsimlanishini to'g'ri aniqlashning iqtisodiy asoslarini yaratish, ishlab chiqilgan siyosatni amalga oshirishga imkon yaratuvchi shart-sharoitni ta'minlash investitsiya siyosatining muhim vazifalaridan biri bo'lib, iqtisodiy o'sishga aynan shu yo'l bilan erishish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Qulmatova B., Abdurazzaqov J. RAQAMLASHTIRISH-YANGI IQTISODIY TEXNOLOGIYALARNING ASOSIY TAMOYILLARI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 25-27.
2. Xashimova N. IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MAKROIQTISODIY O'SISH ISTIQBOLLARI //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 69-74.
3. Yurnusova M. A. DEVELOPMENT TRENDS AND SPECIFIC FEATURES OF SERVICE INDUSTRIES DURING THE TRANSITION TO THE PATH OF INNOVATIVE DEVELOPMENT //Publishing House "Baltija Publishing". – 2023.
4. Isomiddin o'g'li S. S. RAQAMLI IQTISODIYOT BUGUNGI KUNDA //PEDAGOGS jumali. – 2022. – Т. 18. – №. 1. – С. 243-248.
5. Qaxramon o'g'li R. B. RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH OMILLARI //E Conference Zone. – 2022. – С. 215-220.
6. Rasulev D. XXI ASRDA JAHON IQTISODIYOTIDA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 4. – №. 1.

7. Qulmatova B., Abdurazzaqov J. RAQAMLASHTIRISH–YANGI IQTISODIY TEXNOLOGIYALARNING ASOSIY TAMOYILLARI //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 25-27.

8. Xaydarov B. X., Saitov S. A. Raqamli iqtisodiyot tushunchasi, afzalliklari amaliy ahamiyati va xorijiy tajriba //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 151-156.

9. Yo‘ldoshmaxmudov S. et al. DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT PROSPECTS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 951-955.

10. Komilova Mukammal Shavkatovna Abdixoliqov Jamshid Abdixalilovich. "USE OF MARKETING STRATEGY AS A FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF CONSTRUCTION ENTERPRISES." International journal of advanced research in education, technology and management 2.3 (2023).

11. Komilova, M. Sh. "O‘ZBEKISTONDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH YO‘LLARI." Евразийский журнал академических исследований 2.3 (2022): 575-584.

12. Sh, Komilova M. "RAQAMLI IQTISODIYOTNING TIZIMLI RIVOJLANISHIDA BOSHQARUV USLUBLARINING O‘RNI." Journal of marketing, business and management 1.5 (2022): 53-57

